

MULOQOT JARAYONI TAFAKKUR MAXSULI SIFATIDA

Raximov Mutallib Amirqulovich,

*Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi, E-mail: raximov888@gmail.com*

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ПРОДУКТ МЫСЛИ

Рахимов Муталлиб Амиркулович,

*Независимый исследователь Самаркандский государственный университет
им. Ш.Рашидова, E-mail: raximov888@gmail.com*

THE PROCESS OF INTERACTION AS A PRODUCT OF THOUGHT

Rakhimov Mutallib Amirqulovich

*Independent Researcher, Samarkand State University named after Sh. Rashidov
E-mail: raximov888@gmail.com*

Annotatsiya: Mazkur maqolada mutolaa madaniyati zamonaviy insonning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishidagi o' rni falsafiy va pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Mutolaa nafaqat bilim olish vositasi sifatida, balki erkin fikrlash va ijodiy tafakkur jarayonlarini rag'batlantiruvchi murakkab madaniy fenomen sifatida ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda mutolaaning shaxsning ma'naviy-ruhiy kamoloti, kreativ salohiyatini rivojlantirish, shuningdek, jamiyatda bilimli va intellektual avlodni shakllantirishdagi roli yoritiladi. Shu bilan birga, kitobxonlik va mutolaa madaniyati shaxs va jamiyat o'rtasidagi falsafiy-aksiologik bog'liqlikni mustahkamlovchi vosita sifatida ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Mutolaa madaniyati, kitobxonlik, erkin fikrlash, ijodiy tafakkur, shaxsiy rivojlanish, ma'naviy kamolot, falsafiy-aksiologik yondashuv

Аннотация: В данной статье анализируется роль культуры чтения в личностном и социальном развитии современного человека с философской и педагогической точек зрения. Чтение рассматривается не только как средство получения знаний, но и как сложный культурный феномен, стимулирующий свободное мышление и творческое сознание. В исследовании раскрывается значение чтения для духовного и морального совершенствования личности, развития творческого потенциала, а также формирования образованного и интеллектуального поколения в обществе. Кроме того, подчеркивается, что культура чтения и книжная культура выступают как средство укрепления философско-aksiологической связи между личностью и обществом.

Ключевые слова: культура чтения, книжная культура, свободное мышление, творческое сознание, личностное развитие, духовное совершенство, философско-аксиологический подход

Abstract: This article examines the role of reading culture in the personal and social development of modern individuals from a philosophical and pedagogical perspective. Reading is considered not only as a means of acquiring knowledge but also as a complex cultural phenomenon that stimulates free thinking and creative cognition. The study highlights the significance of reading for the moral and spiritual development of the individual, the cultivation of creative potential, and the formation of an educated and intellectual generation within society. Furthermore, it emphasizes that reading and book culture serve as a tool for reinforcing the philosophical and axiological connection between the individual and society.

Keywords: reading culture, book culture, free thinking, creative cognition, personal development, moral and spiritual development, philosophical-axiological approach

Zamonaviy insoniyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida muloqot madaniyati inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir, tushunish, hamkorlik hamda ma'naviy aloqaning eng muhim shakli hisoblanadi. Insonning ijtimoiy tabiati uning muloqotsiz mavjud bo'la olmasligini ko'rsatadi. Chunki, har bir inson o'z fikrini ifoda etish, his-tuyg'ularini baham ko'rish va boshqalar bilan tajriba almashish orqali jamiyatda o'z o'rnini topadi. Shu ma'noda, Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, “yoshlar o'rtasida kitobxonlikni, mutolaa madaniyatini rivojlantirish doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi”[1].

Bugungi globallashtirish davrida axborot texnologiyalari insonlar orasidagi muloqotni yengillashtirgan bo'lsa-da, muloqot madaniyatini saqlash va rivojlantirish yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, texnologik va informatsion bosim ortib borayotgan bugungi davrda muloqotning qadriyaviy mohiyati zaiflashmoqda, insonlar o'rtasida begonalashuv kuchaymoqda. Mazkur holat muloqot madaniyatini falsafiy-aksiologik nuqtai nazardan qayta o'ylash zaruratini tug'diradi.

Bugungi kunda mutolaaga oid tadqiqotlar nafaqat kitobshunoslik yoki adabiyotshunoslik doirasida, balki bilish nazariyasi, tafakkur metodologiyasi va axborot falsafasi kesimida olib borilmoqda. Chunki, insonning ilm egallashi, o'z-o'zini anglashi, dunyoni bilishi va kreativ tafakkurga ega bo'lishi uzluksiz mutolaa jarayonisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois mutolaaning ontologik, gnoseologik va sinergetik mohiyatini o'rganish – zamonaviy falsafa va gumanitar tafakkur oldidagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Mamlakatimizda muloqot madaniyati va uning yoshlar rivojiga ta'siri, shuningdek, muloqotning insonning savodlilik darajasini oshirish, ish sifatini yaxshilash va an'anaviy

tafakkurdan kreativ tafakkurga o'tishda ko'prik vazifasini bajarishi masalalari hamda muloqot madaniyatining falsafiy-aksiologik muammolari A. Umarov, A.Sher, A.Abdulazizov, B.Husanov, J. Yaxshilikov, B.I. Ganieva, E. Yo'ldoshev, M.K. Xodjimato'va, O.A. Turakulova, Y. Rozikova, U.Nurmatova, D.Xudoykulov kabi olimlar tomonidan tadqiq etib kelinmoqda. Xususan, faylasuf olimi U.Nurmatova ta'kidlaganidek, “mutolaa jarayoni insonning kognitivlik qobiliyatini takomillashtirishga olib kelishi, xotira va diqqatni oshirish, matn mohiyatini eslab qolish va tushunishning samarali mexanizmlari ilmiy asoslangan” [2;8].

Jamiyatda yoshlarning shaxs sifatida shakllanishida axborot olish maydoni, uning ko'lam va sifatining roli beqiyosdir. Bu jarayon nafaqat bilim va ko'nikmalarni yetkazish, balki shaxsning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va etik pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, kitob va mutolaa madaniyati inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning falsafiy-aksiologik poydevorini tashkil etadi, shaxsning intellektual va ma'naviy kamoloti hamda jamiyatning madaniy rivojlanishi uchun zaruriy vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda esa aynan shu maydon tezkorlik, aniq fikrlash va xavfsizlikni talab qilmoqda. Shuningdek, kitob mutolaasi nafaqat kelajak avlodning ma'naviy-ruhiy olamiga va psixofiziologik dunyosiga chuqur ta'sir ko'rsatadi, balki avlodlararo pedagogik diqqatni, didaktik yondashuvlarni va ta'lim-tarbiya metodologiyasini shakllantirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shu tariqa, mutolaa madaniyati inson va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning falsafiy va aksiologik poydevorini tashkil etadi. Mutolaa madaniyati mazmuni avvalo zamonaviy insonning o'z-o'zini rivojlantirish resurslarini izlashida, ijodiy salohiyatini ochib berishida namoyon bo'ladi. Adabiy manbalarni o'zlashtirish jarayonida inson nafaqat ijodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi, balki o'zini yaratish, yozilgan va o'qilganlarni anglash orqali shaxs sifatida erkin his etadi. Shu tariqa, mutolaa nafaqat bilim olish, balki shaxsning ichki dunyosi va kreativ imkoniyatlarini rivojlantirish vositasi sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga “mutolaa madaniyati doirasi yangiliklar, tarkibiy qismidagi o'zgarishlar aholining iste'molchilik madaniyati nuqtayi nazaridan sodir bo'lmoqda. Bular mutolaa qilishning subyekt – obyekt tizimidan, kitob – o'quvchi tizimidan onlayn, oflayn manbalarga qiziqishi ortishi, yangiliklarni iste'mol qilishga istak-maylni kuchaytirib yubormoqda. Mutolaa madaniyatini o'rniga ko'rib eshitish media, MP3,MP4 formatidagi bevosita faolligini susaytirib, qisqacha, tez ma'lumot iste'molchisiga aylantirib qo'yimoqda”[4;175-176].

Umuman olganda, inson erkinlik prinsipiga ega bo'lib, shu sababli o'zining ma'naviy olamini, hayotiy tajribasini va hayot tarzini o'zi yaratadi. Bu jarayon bilish, tafakkur va o'z-o'zini anglash natijasida shakllanadi. Mutolaa esa nafaqat bilim olish

vositasi, balki insonning ichki dunyosi va tashqi faoliyatini uyg'unlashtiradigan, shaxsiy va ijodiy salohiyatni rivojlantiradigan murakkab madaniy jarayon hisoblanadi.

Boshqa davrlardan farqli o'laroq, bugungi kunda mutolaa dunyoni aks ettirish va fikrlash shakli sifatida emas, balki uni faol o'zgartirish, yangilik yaratish va shaxsning kreativ imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu jihatdan mutolaa individual erkinlik, shaxsiy mas'uliyat va etik qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi, insonni jamiyat va madaniyat bilan o'zaro aloqada faol subyektga aylantiradi.

Xulosa qilib aytganda, muloqot shaxsiyatga ko'p qirrali ta'sirni kuchaytiradi, ma'naviy borlikni yuksaltiradi va insonning intellektual hamda ijodiy salohiyatini boyitadi. Shu bilan birga, u shaxsning ichki dunyosi va tashqi olami o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni mustahkamlash, kreativ tafakkur va ijodiy faoliyatni rag'batlantirish orqali umumiy ma'naviy va intellektual kamolotga xizmat qiladi.

Shunday qilib, muloqot nafaqat bilim va ma'naviyat manbai, balki inson va jamiyat o'rtasidagi falsafiy-aksiologik bog'liqlikni mustahkamlovchi, shaxsni intellektual, ma'naviy va ijodiy jihatdan rivojlantirishning universal vositasidir.

Adabiyotlar ro'yxati (References / Используемая литература)

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ёшлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Азму шижоатли ёшларимиз билан биргаликда янги Ўзбекистонни албатта бунёд этамиз // <https://president.uz/uz/lists/view/4463>
2. Nurmatova U.J. Mutolaa falsafiy kategoriya sifatida: ontologik va gnoseologik jihatlari. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. –Samrqand, SamDU,2023. -B.8.
3. Умаров А.О. Ижтимоий-маданий тараққиётни таъминлаш ва комил инсон шахсини шакллантиришда мутолаанинг роли. Соц.фан.док...диссертация автореферати. – Тошкент.:2005.– Б.33.
4. Худойкулов Д. Замонавий ахборот маконида ёшлар мутолаа маданиятининг кадриятли-методологик ўзгаришлари // Falsafa va hayot | Философия и жизнь || Philosophy and life халқаро илмий журнал. –Тошкент, 2020. - №SI-2. –Б.175-176.
5. Шермухамедова Н.А. Янгиланаётган Ўзбекистонда узлуксиз таълим ва тарбия мутаносиблигини таъминлаш омиллари. “Хозирги замон фалсафаси: ҳолати ва тараққиётининг истиқболлари” мавзусидаги республика илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 2021 йил 15-апрель. –Тошкент, 2021, -Б.20.